

BIATLONCHLARNI O'Q OTISH MASHG'LOTLARIGA TAYYORLASH

Ismoilov G'olibjon Bayerqulovich

Alfraganus universiteti 2-bosqich magistri.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15315612>

O'zbekiston Respublikasi va Prezidentimiz tomonidan chiqarilayotgan jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish to'g'risidagi farmoni va qarorlari, yurtimizda ushbu sohaning siyosat darajasiga ko'tarilayotganligidan dalolat beradi. Bugungi kunda sohani yanada rivojlanishida ushbu farmonlar murabbiy ustozlar oldiga bir qancha ma'suliyatli vazifalar yuklaydi.

Yurtimizda yosh avlodning jismoniy tarbiya bilan muntazam shug'ullanishi uchun zamon talablariga mos shart-sharoitlar yaratish, sport musobaqalari orqali yoshlarda o'z irodasi, kuchi va imkoniyatlariga bo'lgan ishonchni mustahkamlash, mardlik va vatanparvarlik, ona Vatanga sadoqat tuyg'ularini kamol toptirish, shuningdek, yoshlar orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish ishlarini tizimli tashkillashtirish hamda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirishga yo'naltirilgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda.

Respublikamizda hozirgi kunga kelib biathlon sport turi xam boshqa sport turlari kabi yuqori darajada rivojlanib kelmoqda. Biatlonchilar mashg'ulotidagi o'q otish tayyorgarligi aloxida tayyorgarlikni talab qiladi.

Biatlonda to'g'ri nishonga o'q otish - bu biatlonchining quyidagi otish harakatlarini to'g'ri bajarishi natijasidir: tayyorlanish, nishonga olish, nafasni ushlab turish va otish ilmog'ini boshqarish. Bu harakatlarning barchasi qat'iy ketma-ketlikda bajariladi va asosiy vazifa - nishonga aniq otishga qaratilgan. Biatlonchi otish boshlanishidan oldin chang'i poygasida qatmashishi (yoki yugurishi), yuqori natijani ko'rsatishga intilishini hisobga olish kerak. Buning natijasida o'q otish maydonida unda sezilarli funktsional va psixologik o'zgarishlar ko'zga tashlanadi. Sportchi chang'irollarni yechmasdan, nafas olish qiyin bo'lgan sharoitda, dastlabki sinov otishlarisiz va o'q otishni to'g'rilashsiz otadi

Ushbu biatlona xos omillar sportchining otishni o'rganish paytidagi harakatlariga ta'sir qiladi: tayyorlanish nisbatan «qattiq» bo'ladi, nafasni ushlab turish va mo'ljalga olish vaqti qisqaradi, otishni boshqarish xarakteri o'zgaradi.

Biatlonchilar mashg'ulotidagi o'q otish tayyorgarligi sportchilik malakasini takomillashtirish davrining turli bosqichlarida o'ziga xos xususiyatlariga ega. Tayyorgarlik davrida kichik kalibrli miltiqdan o'q bilan ham, usiz ham otish texnikasining alohida elementlarini ishlab chiqishga katta e'tibor qaratish lozim.

Aprel, 2025-Yil

Ushbu davrda, qoida tariqasida, xatolar aniqlanadi va yo'q qilinadi, o'q otish shartlari (aylanish, egilish, burilish, shovqin va boshqalar) kiritilishi bilan murakkablashtiriladi.

Otishma turli xil umumiy rivojlantiruvchi va maxsus mashqlar bilan uyg'unlikda amalga oshiriladi, ular otish va biatlonchilarni kompleks tayyorlashni birlashtirgan yordamchi vositalar bo'lib hisoblanadi va otishning yakuniy natijasi texnikaning asosiy elementlarini to'g'ri tushunish va amalga oshirishga bog'liq bo'ladi.

Biatlonda sport mashg'ulotlarining zamonaviy nazariyasida otish texnikasi bir necha bosqichlarga bo'linadi: o'q otish chizig'iga kelish; (yotib va tik turib) otishga tayyorgarlik ko'rish; tez otish (beshta o'q otish vaqti, u mo'ljalga olish, nafas olish, otish ilmog'ini boshqarish kabi texnik elementlarni o'z ichiga oladi); otish chizig'ini tark etish.

Biatlonchilarni sport mashqlari jarayonida uning uyg'un jismoniy rivojlanishini, yuqori texnik va taktik mahoratini, maxsus jismoniy va psixologik fazilatlarni rivojlantirishning zarur darajasini ta'minlaydigan turli xil umumiy va xususiy vazifalar hal qilinadi. Bu omillarning barchasi sportchilik mahoratini yanada takomillashtirish uchun bilim va ko'nikmalar to'plamini olish imkonini beradi. Biatlonchilarni tayyorlash vositalarini tanlashda sportchilarning mahoratini oshirishga bevosita yoki bevosita ta'sir ko'rsatadigan turli xil jismoniy mashqlar va qo'shimcha vositalar - o'quv moslamalari, maxsus jihozlar, diagnostika uskunalari va boshqalar qo'llaniladi.

Tayyorgarlik davrida biatlonchilarning otishni o'rganish mashg'ulotlarini rivojlantirish uchun bunday vositalar qo'llaniladi:

- otishni o'rganish;
- otish simulyatorlari yordamida otish;
- ochkolar uchun 7-raqamli nishonga otish;

qiyin sharoitlarda otish (oq varaqqa, nishonga urishning turli sxemalarida, beshta o'q uchun nafasni ushlab turish bilan, ko'zlar yopiq holda, otish ilmog'ini bosishning turlicha bo'lgan xarakterda, mo'ljalning turli xil konfiguratsiyasi bilan (pukkakli mo'ljal, xoch shaklidagi mo'ljal, halqali mo'ljal, kombinatsiyalashtirilgan mo'ljal)

Tikka turgan holatda otish texnikasi. Biatlonda ushbu mashqni bajarish poyganing sportchining tanasiga va meteorologik sharoitlarga ta'siri bilan murakkablashadi. Tik turib otishda biatlonchining barqarorligi quyidagi omillarga bog'liq:

1. tana uchun eng qulay holatni tanlash;
2. tananing tayanch yuzalarining to'g'ri o'zaro joylashishi;
3. tayanch maydoni ustidagi «o'q otishning tanasi-qurol» tizimining umumiy og'irlik markazining (CCT) joylashishi;

4. kuchanishning darajasi va bo'g'implarning tortilishi;

5. Chap qo'lining holati. Qulay pozitsiyani tanlashning asosiy sharti - miltiqni ushlab turishga mushaklaringizni kamroq tortilishiga imkon beradigan qurol bilan tananing og'irligini umurtqa pog'onasiga o'tkazish, skelet ustun kabi siqish uchun «ishlashi» hisoblanadi. Miltiqni ushlab turish, tayyorlanish paytida holatning barqarorligini yomonlashtiradi. Shuning uchun, «o'q otish tanasi - qurol» tizimining muvozanatining nisbiy barqarorligiga tananing o'ngga va yon tomonga kompensatsion og'ishlari, ya'ni, uning yaqinlashayotgan og'irlik markazini tanaga yaqin miltiqqa qarshi muvozanatni yaratish orqali erishiladi. Tananing holati yanada barqaror bo'ladi. Shuning uchun tik turib otish uchun barqaror holatni tanlash tanaga yonbosh, orqa va «burilish» bukilishini bag'ishlashdan iborat bo'ladi.

Otish chizig'iga yaqinlashganda nafas olishni ongli ravishda nazorat qilish va dastlabki harakatlar (nishonning namushnik va diopter ko'rinishini ochish, tayoqlarni yig'ish). Masofaning bir qismini bosib o'tib, otish joyiga yaqinlashgandan so'ng, biatlonchi yurak urishi va nafas olishni kamaytirish uchun sekinlashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R.U.Memetov, S.A.Saydinov, Tanlangan sport turi bo'yicha mutahassislikka kirish (biathlon) 2024
2. B.T.Inakov, Sport pedagogik mahoratini oshirish (Biatlon) 2023

MODERN SCIENCE
& RESEARCH